

Para Além das Rampas: Audiovisual sobre Acessibilidade Arquitetônica do Campus Gragoatá- UFF

Thaliane Alves Cunha, Mestre - thalianeac@id.uff.br
Osilene Maria de Sá e Silva da Cruz, Doutora - osilenecruz@id.uff.br

RESUMO

Apesar dos avanços normativos, como a Lei nº 13.146/2015 (LBI) (Brasil, 2015) e a NBR 9050/2020 (ABNT NBR, 2020), o direito de ir, vir e permanecer não é uma realidade plena. O presente trabalho, derivado da dissertação “Para Além das Rampas: Audiovisual sobre Acessibilidade Arquitetônica do Campus Gragoatá-UFF”, apresenta algumas condições de acessibilidade arquitetônica no referido campus. O objetivo geral da pesquisa é produzir o audiovisual “Para Além das Rampas: caminhos e ensaios pelo Gragoatá”, a partir da análise das condições de acessibilidade no campus sob a perspectiva autoetnográfica. A metodologia qualitativa e autoetnográfica compreendeu as etapas: levantamento teórico-documental, análise das políticas institucionais da UFF, avaliação *in loco* conforme a NBR 9050/2020 e produção do audiovisual. Os resultados revelaram contradições entre o discurso de inclusão e a realidade física, assim como avanços (normas internas, elevadores com Braille, atuação da SAI) e barreiras significativas (banheiros trancados, sinalização incompleta, má conservação de rotas). Conclui-se que a acessibilidade exige planejamento sistêmico e compromisso institucional contínuo. O audiovisual atua como ferramenta de diagnóstico e sensibilização, essencial para uma educação superior digna e inclusiva.

Palavras-chave: Acessibilidade Arquitetônica; Audiovisual sobre acessibilidade; Inclusão no Ensino Superior; Pessoas com Deficiência.

INTRODUÇÃO

Este resumo expandido deriva da dissertação de mestrado intitulada “Para além das rampas: audiovisual sobre acessibilidade arquitetônica do campus Gragoatá- UFF” (Cunha, 2025), focada na acessibilidade arquitetônica em áreas do Campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), incluindo os Blocos A e M, o Restaurante Universitário e seus trechos de circulação.

A pesquisa evidencia que a acessibilidade ainda se configura como um desafio, ultrapassando barreiras físicas e revelando desigualdades estruturais e institucionais. O referencial teórico e jurídico destacou a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) (Brasil, 2015) e a NBR 9050/2020 (ABNT NBR, 2020) como marcos, embora a efetivação plena do direito de ir, vir e permanecer permaneça limitada para pessoas com deficiência. O tema nasceu da vivência da autora, mulher com deficiência física e usuária de cadeira de rodas, no Campus Gragoatá, transformando a experiência pessoal em instrumento de análise e assumindo a acessibilidade não como mera adaptação, mas como um princípio ético e político para uma universidade inclusiva (Cunha, 2025). A problemática central que guiou o trabalho foi: "O que a vivência de uma pessoa com deficiência pode revelar sobre a acessibilidade arquitetônica na UFF?". A partir da pergunta de pesquisa, são propostos os objetivos na próxima seção.

OBJETIVO

O objetivo geral do estudo foi produzir um audiovisual, a partir da perspectiva autoetnográfica da própria pesquisadora, uma mulher usuária de cadeira de rodas, sobre a acessibilidade arquitetônica no campus do Gragoatá (UFF).

MÉTODO

A pesquisa é de natureza qualitativa (Gil, 2002) e estruturada sob uma abordagem autoetnográfica (Santos, 2017), assumindo a autora simultaneamente como sujeito e objeto da investigação. O estudo metodológico foi desenvolvido em quatro etapas principais: Levantamento Bibliográfico e Documental, voltado à compreensão dos movimentos de luta, legislação e normas técnicas, a exemplo da NBR 9050/2020 (ABNT NBR, 2020); Análise das Políticas Institucionais da Universidade Federal Fluminense (UFF), com foco na acessibilidade e inclusão; e Avaliação *in loco* da infraestrutura de circulação da

pesquisadora no campus do Gragoatá (Restaurante Universitário, Blocos A e M), tomando como referência a NBR 9050/2020 (ABNT NBR, 2020).

Esse levantamento gerou um corpo de dados empíricos composto por 806 registros (fotos e vídeos) feitos pela autora, que culminou no *Relatório da observação in loco*. Por fim, desenvolveu-se a produção do audiovisual intitulado “Para além das rampas: caminhos e ensaios pelo Gragoatá” (Cunha, 2025), concebido como síntese da investigação, traduzindo as vivências e o diagnóstico da acessibilidade.

RESULTADOS

Os resultados, revelaram contradições entre o discurso institucional de inclusão e a realidade física do campus. A visita identificou importantes avanços e persistentes barreiras, cujo detalhamento deram origem ao relatório de observação in loco do campus Gragoatá, presente na dissertação. No campo dos avanços, além das normativas internas da instituição, foram observados aspectos positivos como a presença de elevadores com sinalização em braile, rotas acessíveis que ligam as edificações, rampas e a atuação crucial da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão (SAI), que oferece suporte especializado e tecnologias assistivas aos discentes com deficiência.

Contudo, persistem falhas significativas que comprometem a autonomia e o reconhecimento dos usuários: a prática de manter banheiros acessíveis trancados (tanto no Bloco A quanto no Bloco M) exige a solicitação de chave e contraria os princípios de autonomia; a sinalização tátil é incompleta e as rotas acessíveis se encontram em má conservação em alguns trechos, obstruídas ou danificadas.

O audiovisual produzido e disponibilizado no Youtube, com duração de 15 minutos e 36 segundos, transformou esses achados em uma narrativa sensível e crítica, convidando o espectador a vivenciar os desafios cotidianos enfrentados por pessoas com deficiência no ambiente universitário. O audiovisual encontra-se disponível no link: https://youtu.be/xGmW_VFvT1E.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a acessibilidade na universidade vai além das rampas, não se limita à instalação de estruturas físicas como elevadores ou adaptações pontuais. Ela exige planejamento sistêmico, manutenção contínua e um compromisso institucional permanente com a inclusão. Na UFF, apesar de avanços já alcançados, ainda é necessário consolidar políticas e práticas que integrem a acessibilidade à cultura universitária, de modo que o direito de ir, vir e permanecer seja plenamente garantido.

Ao transformar a experiência pessoal em narrativa coletiva, o audiovisual autoetnográfico produzido nesta pesquisa assume papel central como ferramenta de diagnóstico e sensibilização, ampliando o debate sobre as barreiras e possibilidades de inclusão no Ensino Superior. Em síntese, reafirma-se que a acessibilidade arquitetônica é condição indispensável para uma educação verdadeiramente inclusiva, autônoma e digna, capaz de refletir o compromisso ético e social de uma universidade pública.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos**. Rio de Janeiro, p. 16. 2020. Disponível em: <https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/391/2020/08/ABNT-NBR-9050-.pdf>
Acesso em: 01 abr. 2024

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Presidência da República, Casa Civil: Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 24 abr. 2023.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015**. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, 2015.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em: 28 abr. 2024.

CUNHA, T.A. **Para além das rampas: audiovisual sobre acessibilidade arquitetônica do campus Gragoatá- UFF**. 2025. Dissertação do Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão- Universidade Federal Fluminense. Niterói, Rio de Janeiro, 2025.

CUNHA, T.A. **Para além das rampas: caminhos e ensaios pelo Gragoatá**. Youtube, 6 de setembro de 2025. 15min36s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xGmW_VFvT1E. Acesso em: 17 de out de 2025.

GIL, A.C. **Como Elaborar projetos de pesquisa**. 4ª Edição. São Paulo: Atlas S.A. 2002. ISBN 85-224-3169-8.

SANTOS, S.M.A. O método da autoetnografia na pesquisa sociológica: atores, perspectivas e desafios. **Plural**, São Paulo, Brasil, v. 24, n. 1, p. 214–241, 2017. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2176-8099.pcs0.2017.113972> Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/plural/article/view/113972> Acesso em: 6 fev. 2025.

